

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТОМ 6, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
VOLUME 6, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2025-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ

Утамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиазарова Махфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАБИАТДА ВА ТЕХНИКАДА ИШҚАЛАНИШ КУЧЛАРИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ.....	4
--	----------

Зулхумор Явкачева Абдурасиловна

Мадинабону Явкачева Бахтиёржоновна

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАБИАТДА ВА ТЕХНИКАДА ИШҚАЛАНИШ КУЧЛАРИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

Зулхумор Явкачева Абдурасиловна
Мадинабону Явкачева Бахтиёржонова
Тошкент Давлат Транспорт Унтверситети
zulkhumoryavkacheva1@tstu.uz
madinayavkacheva@gmail.com

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15166210>

Аннотация: Мақолада ишқаланиш кучларини фойдали ва зарарли томонлари, ишқаланиш кучларини энгиш учун муайян микдорда иш бажариш ва энергия сарфлаш натижасида республика иқтисодий томондан ривожланишида ижобий ва салбий таъсирини ишлаб чиқиш ва ўрганишдан иборат ва зарур. Ишқаланиш кучлари табиатда жуда катта аҳамиятга эга. Ишқаланиш бўлмаса қоқилган михлар тушиб, ҳамма резбали бирикмалар бўшаб кетади, кийимларимизни тугмалари ўрнида турмас эди. Мебелларни сирпаниб кетмаслиги учун полга маҳкамлаб қўйган бўлар эдик. Юриб кетаётган одамнинг ишқаланишсиз ҳоли танг бўлиши ҳақида гапирмасдан ва ишқаланишни ҳисобга олмасдан туриб, тепловоз, автомобиль ва бошқа транспорт воситаларининг ҳаракатини тушунтириб бўлмайди. Автомобиль ва поездни ғилдирак билан йўл сирти, яъни поездларда релъс орасида вужудга келадиган ишқаланиш кучлари ҳаракатга келтиради. Шкивлар билан тасма орасидаги ишқаланиш кучлари ҳаракатни бир ғилдиракдан иккинчи ғилдиракка узатишга имкон беради. Ишқаланишдан металлларга ишлов беришда (босим билан, кесиб, жилвирлаб), турли – туман фрикцион қурилмаларда (ҳаракат ва куч узатиш учун ҳамда ижрочи органларнинг ишлашида) фойдаланилади. Келтирилган мисоллардан кўринадики, курук ишқаланиш бўлмаса, кўпчилик ҳаракатларни амалга ошириб бўлмайди. Бунинг сабабини билиш учун ишқаланиш нима?, турлари, юзага келиш сабабларини билиш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ишқаланиш, энергия, ҳаракат, жисм, сирпаниш, иқтисодиёт, куч.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ В ПРИРОДЕ И ТЕХНИКЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Зулхумор Явкачева Абдурасиловна
Мадинабону Явкачева Бахтиёржонова
Ташкентский Государственный Транспортный Университет
zulkhumoryavkacheva1@tstu.uz
madinayavkacheva@gmail.com

Аннотация: статья состоит и необходима для разработки и изучения положительного и отрицательного влияния сил трения на развитие Республики с экономической стороны в результате выполнения определенного объема работ и затрат энергии на преодоление их полезной и вредной стороны, сил трения. Силы трения имеют огромное значение в природе. Если бы трения не было, гвозди, о которые спотыкаются, отвалились бы, все резиновые соединения вышли бы из строя, наша одежда не стояла бы на месте пуговиц. Мы бы прикрепили мебель к полу, чтобы она не скользила. Невозможно объяснить движение тепловоза, автомобиля и других транспортных средств, не говоря о том, что человек, идущий без трения, будет чувствовать себя свободно и без учета трения. Вагон и поезд приводятся в движение колесом по поверхности дороги, то есть за счет сил трения, возникающих между рельсами в поездах. Силы трения между шкивами и планкой позволяют передавать движение от одного колеса к другому. Трение используется в металлообработке (при надавливании, резке, скручивании), в различных фрикционных устройствах (для передачи движения и мощности, а также в работе исполнительных органов). Из приведенных примеров видно, что

при отсутствии сухого трения большинство действий невозможно выполнить. Что такое трение, чтобы узнать почему? виды, важно знать причины возникновения.

Ключевые слова: трение, энергия, движение, тело, скольжение, экономичность, мощность.

METHODOLOGY OF TEACHING FRICTION FORCES IN NATURE AND TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Zulhumor Yavkacheva Abdurasilovna
Madinabonu Yavkacheva Bakhtiyorjonovna
Tashkent State Transport University
zulhumoryavkacheva1@tstu.uz
madinayavkacheva@gmail.com

Abstract: the article consists and is necessary to develop and study the positive and negative influence of friction forces on the development of the Republic from the economic side as a result of performing a certain amount of work and energy expenditure to overcome their useful and harmful side, friction forces. Friction forces are of great importance in nature. If friction did not exist, the nails one trips over would fall off, all rubber compounds would fail, our clothes would not stand on the place of buttons. We would have attached furniture to the floor to keep it from sliding around. It would be impossible to explain the motion of a diesel locomotive, an automobile, and other vehicles without saying that a person walking without friction would feel free and without regard to friction. The car and train are propelled by the wheel on the surface of the road, that is, by the frictional forces between the rails in trains. The frictional forces between the pulleys and the bar allow motion to be transferred from one wheel to another. Friction is used in metalworking (in pressing, cutting, twisting), in various friction devices (for the transmission of motion and power, as well as in the operation of actuators). From the above examples, it is clear that in the absence of dry friction, most actions can not be performed. What is friction to know why?, types, it is important to know the causes of friction.

Keywords: friction, energy, motion, body, sliding, economy, power.

КИРИШ

Бир – бирига тегиб турган жисмлар ёки уларнинг бўлаклари бир – бирига нисбатан ҳаракатланганда ишқаланиш кучлари намоён бўлади. Тегиб турган икки жисм бир – бирига нисбатан кўчгандаги ишқаланиш – ташқи ишқаланиш ҳисобланади. Бирор яхлит жисм, яъни суюқлик ёки газ бўлаклари орасидаги ишқаланиш эса ички ишқаланиш дейилади. Бирор бошқа қатлам бўлмаган ҳолда икки қаттиқ жисм орасида вужудга келадиган ишқаланиш – бу қуруқ ишқаланишдир. Қуруқ ишқаланиш сирпаниш ишқаланиши ва думаланиш ишқаланишга бўлинади. Ишқаланиш туфайли ҳаракатланаётган жисмнинг энергияси камайиб боради. Думалаш ишқаланиш кучи кўп ҳолларда сирпаниш ишқаланиши кучига қараганда ниҳоятда кичик бўлади. Аммо думалаш жисмда деформациянинг тезлигига яқин катта тезликларда бўлганда думалашга кўрсатиладиган қаршилик кескин ортиб кетади ва у ҳолда сирпаниш ишқаланишига ўтиш фойдали бўлиб қолади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА НАТИЖАЛАР

Ғилдиракнинг ихтиро қилинганлиги инсон ақли эришган ажойиб ютуқлардан ҳисобланиши бежиз эмас. Эрамиздан аввалги III асрдаёқ Месопатамия ва Мисрда икки ғилдиракли аравалар кенг тарқалган эди.

Агар қуруқ ишқаланиш ҳаракатга сабаб бўлса ҳам, жисмлар ҳаракатланганда ишқаланаётган жисмлар ҳаракатланаётган бўлса, тинчликдаги ишқаланиш кучлари ҳам муҳим касб этади. Бунга техникада юзага келадиган мисолларни кўрсатишимиз мумкин. Масалан, тасмали узатмаларда гарчи ғилдирак айланиб, тасма ҳам ҳаракат қилгани билан, улар бир – бирларига нисбатан сирпанмайди, сабаби, улар орасида тинчликдаги ишқаланиш таъсир қилади. Бу кучнинг қиймати айлантираётган механизм томонидан шкивга таъсир қилаётган кучга боғлиқ. Агар бу кучлар тинчликдаги ишқаланиш кучининг энг

катта қийматидан ортиқ бўлса,ғилдирак билан тасма орасида сирпаниш бошланади , натижада ишлаш фаолиятида нуқсонлар юзага келади.Сирпанишдаги ишқаланиш қонунлари 1699 йилда Амонтон, 1781 йилда Кулон томонидан кашф қилинган.Тинчликдаги ишқаланиш кучининг энг катта қиймати бир – бирига тегиб турган жисмларнинг туташ сиртларига нормал бўлган $F_0 = k F_n$ бўлиб, ишқаланаётган сиртларнинг юзасига боғлиқ эмас.Бунга ғиштни мисол келтиришимиз мумкин.Тўғри бурчакли параллелепипед шаклидаги ғиштни турли ёқлари билан қия текислик устига қўямиз.Қия текисликнинг қиялигини ортира бориб, брусок қайси ёғи билан қўйилишидан қатъий назар, у қиялик бурчагининг бир хил қийматида сирпана бошлашига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Ишқаланиш кучининг фойдали томонлари ва республика иқтисодиётига ўз таъсири	Ишқаланиш кучининг зарарли томонлари ва республика иқтисодиётига ўз таъсири
<p>1.Қоқилган михлар тушиб, ҳамма резбали бирикмалар бўшаб кетади</p> <p>2.Кийимларимизни тугмалари ўрнида турмас эди.</p> <p>3.Мебелларни сирпаниб кетмаслиги учун полга маҳкамлаб қўйилади</p> <p>4.Тепловоз, автомобиль ва бошқа транспорт воситалари ҳаракати</p> <p>5.Металларга ишлов бериш</p> <p>6.Темир йўлда ғилдиракларни вагон ўқлари ушлаб туради.</p> <p>7.Дискали,лентали ва колодкали тормозларнинг ишлаши.</p> <p>8.Металларни пайвандлаш</p>	<p>Турли машиналар , транспорт воситалари, самолётдаги ишқаланиш кучларини енгишга сарф бўлган механик энергияни тиклаш учун жуда кўп миқдордаги ёнилғилар сарф бўлади.Бундан ташқари, ишқаланиш кучлари машина ва механизмларнинг емирилишига сабаб бўлади.</p> <p>3.Ишқаланишни камайтириш учун ишқаланаётган сиртларга мой суртилади ва 8-10 марта камаяди.</p> <p>4.Бир-бирига тегиб ҳаракатланаётган жисмлар орасида “ ҳаво ёстиғи”ни ҳосил қилиш.</p> <p>5.Найзалар ва таянч сиртлар ўта қаттиқ материаллардан тайёрланади.</p> <p>6.Соатлардаги буралиш ишқаланишни енгиш учун агат ёки қаттиқ материаллар ишлатилади.</p> <p>Бу эса республика иқтисодиётига ўз таъсирига эга</p>

Сирпаниш шарикли подшипниклар XIX асрнинг ўрталарида ихтиро қилинган эди.Бу ихтиродан кейин асосан ишқаланиш коэффицентини камайтириш учун кураш олиб борилди.Бу соҳада ишқаланиш коэффицентини кичик бўлган материаллар ишлатиш ҳисобига думалаш подшипниклари ихтиро қилингандан кейин эришилди.Бундай подшипниклар ишқаланиш коэффицентини 0,2 дан 0,005 гача камайтиришга имкон берди.Шарикли подшипникларнинг яратилиш тарихига эътиборимизни қаратадиган бўлсак,шарикли подшипниклардан кенг кўламда фойдаланила бошлангандан бир неча юз йил илгари уларнинг қўлланилиши ҳақидаги фикрни рассом Леонардо Да Винчи айтган ва шарикли подшипникларнинг чизмасини чизиб берган.

Ишқаланиш кучларини табиатда ва техникада фойдаланилганда унинг салбий томонлари ҳам мавжуд.

Қуруқ ишқаланиш қонунларини қаттиқ сиртлар учунгина қўллаш мумкин.Табиатда бунга мисоллар жуда кўп. Масалан,қор устида чанғичининг оғирлиги таъсирида эзилиб кетмаслиги учун қорга бўлган босимни камайтириш зарур, шунинг учун ҳам чанғининг юзаси катта қилинади. Чанғиларга мой ҳам суртилади,чунки биринчидан ишқаланишни камайтириш учун, иккинчидан қорнинг чанғига ёпишиб қолмаслиги учун ҳамдир.

Сирпанишдаги ишқаланиш кучи нималарга боғлиқ деган савол юзага келади. Сирпанишдаги ишқаланиш кучи тинчликдаги ишқаланиш кучидан фарқ қилиниши сабабларидан бири, сирпанишдаги ишқаланиш кучи жисмларнинг нисбий ҳаракат тезлигига, уларнинг табиатига, сиртларнинг ҳолатига боғлиқ

ХУЛОСА

Кундалик ҳаётда ҳар қадамда ишқаланиш кучлари таъсирига дуч келинади. Ҳаётимизда бунга кўплаб мисоллар мавжуд. Девордан миҳни суғураётганда ишқаланиш кучини енгамиз. Автомобиль ва бошқа транспорт воситалари горизонтал йўлда домий тезлик билан ҳаракат қилаётганда двигательнинг қуввати автомобиль механизмларидаги ҳамда унинг ғилдираклари билан йўл орасидаги турли ишқаланишларни енгашга сарф қилинади. Техник қурилмаларда ишқаланувчи деталлар бўлади. Ишқаланиш кучи қанча катта бўлса, машина ва механизмларнинг ФИК шунчалик кичик бўлади. Бунга сабаб, ишқаланишни енгашга сарфланадиган энергия фойдасиз тарқалиб кетади. Ишқаланишдан қишлоқ хўжалигида жуда қизиқ тарзда фойдаланилади. Масалан, зиғирпоя юладиган машинанинг иш органи зиғирпоя юладиган ариқча деб аталадиган мосламадир. У бир – бирига ёпишиб узлуксиз айланиб турадиган иккита узлуксиз тасмадан иборат. Зиғирпоя юладиган машина ҳаракатланаётганда махсус бўлгичлар ўсимлик танасини энгаштириб ўртага тўғрилайди, уерда уларни тасмалар қамраб олади ва зиғирпоя юладиган ариқчанинг тирқишига тортади.

Мақолада юқорида кўрсатилган фикрларни ёшларга фанлараро боғланиш, иқтисодий, техника хавфсизлиги қоидалари, тиббиёт нуқтаи назардан ишқаланиш кучининг фойдали ва зарарли томонлари кенг равишда ўқитувчи томонидан тушунтириб берилиши уларнинг моддий ва маънавий дунёқарашининг шаклланишида муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Стрелков С. П. Механика: Ўқув қўлланма, -Тошкент: "Ўқитувчи", 1977.
2. Раҳматуллаев М. Умумий физика курси. Механика: Ўқув қўлланма, -Тошкент: "Ўқитувчи", 1995.
3. Глазунов А. Т. Ўрта мактаб физика курсида техника. Ўқув қўлланма, -Тошкент: "Ўқитувчи", 1983.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

**ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТОМ 6, НОМЕР 1**

**PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
VOLUME 6, ISSUE 1**

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000